

УДК 616.31-051:355.415.6
DOI 10.5281/zenodo.19049881
Научная статья

РОЛЬ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ РАНЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

THE ROLE OF A DENTIST IN THE MEDICAL EVACUATION SYSTEM FOR MAXILLOFACIAL WOUNDS IN COMBAT CONDITIONS

ГИМАДИЕВА КАМИЛА ЭДУАРДОВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
РЫБИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ТРИФОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
*старший преподаватель,
Уральский государственный медицинский университет.*

GIMADIEVA KAMILA EDUARDOVNA,
Ural State Medical University.
RYBINA ELENA PETROVNA,
Ural State Medical University.
TRIFONOV VIKTOR ALEKSANDROVICH,
*Senior Lecturer,
Ural State Medical University*

В статье рассматриваются такие аспекты, как специфика работы в «зеленой» и «желтой» зонах, особенности хирургических вмешательств при челюстно-лицевых ранениях и алгоритмы медицинской сортировки. В исследовании применялись методы анализа литературных источников по военно-полевой хирургии и тактической медицине. Основные выводы: стоматолог в полевых условиях вынужден выполнять функции универсального врача. В результате исследования выявлены ключевые навыки, необходимые военному стоматологу, например, остановка профузных кровотечений. Вкладом авторов в исследование является систематизация функциональных обязанностей стоматолога и акцент на необходимости расширения его хирургической подготовки.

This article examines aspects such as the specifics of working in the "green" and "yellow" zones, the specifics of surgical interventions for maxillofacial wounds, and triage algorithms. The study utilized literature analysis methods on military field surgery and tactical medicine. Key findings: dentists in the field are forced to act as general practitioners. The study identified key skills required by military dentists, such as stopping profuse bleeding. The authors' contribution to the study is the systematization of dentists' functional responsibilities and an emphasis on the need to expand their surgical training.

Ключевые слова: *военная стоматология, челюстно-лицевые ранения, полевая хирургия, огнестрельные травмы, экстренная медицина.*

Key words: *military dentistry, maxillofacial injuries, field surgery, gunshot wounds, emergency medicine.*

Актуальность исследования.

Стоматологическая помощь в войсках стабильно занимает второе место по обращаемости среди военнослужащих: нуждаемость в санации полости рта превышает 75 %, а в протезировании — более 40 % [3, с. 45; 4, с. 103–104]. В условиях боевых действий к общесоматической патологии добавляются ранения челюстно-лицевой области, которые могут составлять до 22 % санитарных потерь. Дефицит профильных специалистов (челюстно-лицевых хирургов) на передовых этапах эвакуации вынуждает стоматолога выполнять функции универсального врача. Однако его роль и объем компетенций в полевой медицине до сих пор четко не регламентированы, что и обуславливает актуальность данного исследования [8, с. 7].

Цель статьи — систематизировать и расширить представление о функциональных обязанностях и необходимых компетенциях стоматолога в зоне боевых действий, обосновать его роль как универсального врача на передовых этапах медицинской эвакуации.

Военная стоматология. Специфика, задачи и организация помощи в полевых условиях.

Военная стоматология является разделом общей стоматологии, нацеленным на сохранение боеспособности личного состава. Главная задача специалиста в полевых условиях — оказание помощи при любых патологиях челюстно-лицевой области в кратчайшие сроки, стабилизация состояния раненого для безопасной эвакуации в тыловые госпитали [9, с. 120; 11, с. 28–29]. Важной функцией врача является санитарно-просветительская работа, так как многие военнослужащие склонны игнорировать стоматологические проблемы до развития осложнений.

Согласно социологическим опросам, 98 % военнослужащих связывают высокий уровень разрушения зубов с низкой доступностью стоматологической помощи из-за отсутствия штатного врача-стоматолога, удаленность от военно-медицинских организаций и медицинских объектов гражданской системы здравоохранения, а также напряженного распорядка дня [7, с. 52]. В полевых госпиталях основной причиной обращений служит болевой синдром, устранение которого имеет ряд ограничений [6, с. 193; 10, с. 5–6].

– Для местной анестезии используют карпулированные препараты с вазоконстрикторами (адреналин), обеспечивающие быстрое и продолжительное действие.

– Общую анестезию применяют редко, только при обширных челюстно-лицевых травмах, операциях и в условиях полевого госпиталя.

– Антибактериальная терапия носит профилактический характер из-за высокого риска инфекций (сниженный иммунитет, нарушение асептики). Антибиотики широкого спектра назначают практически при всех хирургических вмешательствах, включая удаление зубов.

Стоматолог оказывает помощь не только в госпитале, но и в медицинском пункте полка (далее — МПП). МПП располагается в «зеленой» (условно безопасной) зоне и оснащен мобильным оборудованием: палатками, автономными источниками энергии, складным стоматологическим креслом и комплектами ЗВ (зубоврачебный) [12, с. 48–49]. В МПП врач должен уметь работать при любом освещении и в любых условиях, экономя расходные материалы. В стоматологическом кабинете медицинского пункта полка стоматолог может провести осмотр полости рта и её санацию, осуществить неосложненное удаление зуба, вскрыть абсцесс, наложить временную пломбу.

В «желтой» зоне (зона умеренной опасности) принимают раненых, поступающих с поля боя [5, с. 1–2]. Основная цель здесь — устранение жизнеугрожающих последствий (проверка/повторное наложение жгутов, восстановление дыхания, герметизация ран грудной клетки, обезболивание, фиксация переломов) и подготовка к эвакуации в «зеленую» зону [6, с. 190–191].

Эвакуация пациентов с челюстно-лицевыми ранениями имеет строгие правила, например: транспортировка раненого возможна только в положении лежа на боку или сидя с наклоном головы вниз, чтобы жидкости (кровь, сгустки и др.) не могли попасть в дыхательные пути [5, с. 3]. Главная опасность для раненого в лицевую область — асфиксия от западения языка, осколков или сгустков крови, а также аспирация рвотными массами.

В «зеленой» зоне (условно безопасная зона) проводится окончательная подготовка к транспортировке, противошоковые мероприятия и медицинская сортировка [5, с. 3–4]. Проводится медицинская сортировка, цель которой — распределить пораженных по группам в зависимости от тяжести состояния [10, с. 5]. Выделяют два вида сортировки: внутрисекторная (раненых распределяют по подразделениям — в перевязочную, эвакуационную, изолятор) и эвакуационно-транспортная (распределяют по очереди, способу и направлению дальнейшей эвакуации, виду транспорта). Из «зеленой» зоны раненый эвакуируется в госпитальную базу. Бойцы с легкими ранениями после выздоровления могут быть возвращены обратно в свою часть.

В условиях дефицита узких специалистов стоматолог должен владеть техникой первичной хирургической обработки ран, загрязненных землей и осколками [3, с. 44]. В перечень обязательных навыков входят:

- остановка профузного кровотечения (наложение жгута, использование гемостатических средств) в том числе из сосудов шеи (перевязка или тампонада) [5, с. 2; 6, с. 191];
- восстановление проходимости верхних дыхательных путей (проведение трахеостомии);
- фиксация переломов челюстей (шинирование) и удаление разрушенных зубов и костных осколков;
- проведение базовой сердечно-легочной реанимации и инфузионной терапии [6, с. 192–193].

Благодаря своим навыкам стоматолог может работать в перевязочной, в сортировке, на эвакуации [10, с. 3]. Его наличие в МПП критически важно, так как ранения лица и шеи считаются одними из самых сложных, и именно здесь он становится универсальным хирургом.

В госпиталях пострадавшим после увечий (ранений, травм), полученных в ходе боя, в среднем требуется восстановление 7 зубов. В санации полости рта нуждается 85,4 % военнослужащих этой категории, из них 33 % нуждается в эндодонтическом лечении, 40 % — в удалении зубов, 66 % — в ортопедической стоматологической помощи [2, с. 157; 3, с. 45].

Из-за стресса, нерегулярного питания и невозможности соблюдать личную гигиену у военных часто обостряются хронические заболевания [11, с. 3–4]. Наиболее распространенной проблемой становится обострение хронического периодонтита, когда ранее не доставляющий беспокойства зуб превращается в источник сильнейшей боли. В условиях, когда провести полноценное эндодонтическое лечение невозможно, врачу часто приходится прибегать к удалению зуба [11, с. 25–26]. Другой частый случай — острый пульпит с пульсирующей болью, который не купируется обезболивающими препаратами и требует немедленно эндодонтического лечения.

Однако сложности заключаются не только в ограниченных возможностях терапии, но и в экстремальных условиях (при повышенной физической и психической нагрузке), в которых вынужден работать врач. Постоянный поток пациентов с тяжелыми травмами и/или обильным кровотечением сказывается на его состоянии. Для того, чтобы минимизировать последствия, военному стоматологу необходимо обладать такими навыками, как:

- стрессоустойчивость (готовность работать с тяжелыми травмами и большим объемом крови);

- навыки коммуникации с пациентами, находящимися в шоке или имеющими нарушение речи;
- умение работать в команде;
- способность оказывать психологическую помощь себе и коллегам для профилактики эмоционального выгорания [11, с. 25–26].

Отсутствие должной коммуникации (неполное информирование пациента, недостаточное внимание к его жалобам), в полевых условиях имеет особое значение: от качества взаимодействия с пострадавшим зависит не только его субъективная удовлетворенность, но и возможность контроля его поведения в ходе лечения. Пациенты с признаками шока и нарушениями речи требуют от врача не просто коммуникабельности, а навыков психологической стабилизации и устойчивости к стрессовым факторам [1, с. 16].

Важным аспектом работы военного стоматолога является просветительская работа — донесение до военнослужащих знаний о важности правильной санации полости рта [11, с. 28–29]. При опросе военнослужащих выяснилось отсутствие у них осознанности и мотивированности в плане поддержания стоматологического здоровья, а также низкий уровень навыков личной гигиены (в том числе о средствах и предметах личной гигиены), как следствие незаинтересованность в лечении заболеваний полости рта [7, с. 52].

Заключение.

Стоматолог в зоне боевых действий объективно становится универсальным врачом, совмещая профильную помощь с функциями хирурга, анестезиолога и реаниматолога. Высокий процент ранений челюстно-лицевой области и обострений стоматологических заболеваний делает его ключевым звеном в системе медицинской эвакуации.

Самое главное для врача в экстренной ситуации — способность быстро среагировать, выделить угрожающее жизни состояние и решительно устранить его в условиях ограниченных ресурсов, дефицита времени и психологического стресса. От этого напрямую зависит жизнь и боеспособность раненого.

Ключевым фактором выживаемости раненого является способность врача быстро оценить угрожающее состояние и решительно его устранить в условиях дефицита времени и ресурсов. Полевая стоматология в современной войне демонстрирует пример медицинской мобильности и универсальности. Следовательно, подготовка военного стоматолога сегодня должна включать не только углубленные хирургические навыки, но и формирование психологической устойчивости, а также знание основ тактической медицины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисова Э. Г., Балин В. В., Машкова Н. Г., Борисов Н. А. Методология общения обучающихся курсантов с пациентами на клиническом стоматологическом приеме // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». 2022. Т. 24, № 2. С. 13–18. DOI 10.26787/nydha-2686-6838-2022-24-2-13-18.
2. Железняк В. А., Гребнев Г. А., Балин В. В. и др. Особенности оказания амбулаторной стоматологической помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях // Теоретические и практические вопросы клинической стоматологии: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова. 2024. С. 157–161.
3. Железняк В. А., Гребнев Г. А., Ковлен Д. В., Бабкин Г. Р., Полевая Л. П. Стоматологическая помощь в системе комплексной реабилитации военнослужащих // Современные технологии в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург: ВМедА, 2025. С. 44–48.
4. Ковалевский А. М., Никитенко В. В., Потоцкая А. В. Анализ обращаемости пациентов с пародонтитом в терапевтическое отделение клиники стоматологии Военно-медицинской академии

имени С.М. Кирова // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». 2021. Т. 23, № 5. С. 100–105. DOI 10.26787/nydha-2686-6838-2021-23-5-100-105.

5. Кулакова А.А. Обеспечение личной безопасности при оказании первой помощи в особых условиях // Актуальные вопросы совершенствования тактико-специальной, огневой и профессионально-прикладной физической подготовки в современном контексте практического обучения сотрудников органов внутренних дел: сборник материалов международной конференции. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2023. С. 195–199.

6. Лупенцов В. А., Куликовских И. Р., Шовкун М. А., Рахмонов Ф. К. Тактическая медицина: первая помощь, доврачебная помощь // Совершенствование системы организации повседневной деятельности в соединениях, воинских частях и организациях министерства обороны Российской Федерации. Проблемные вопросы и пути их решения: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Омск, 2023. С. 1–7.

7. Морозова Е. В., Железняк В. А., Солдатов И. К. Эпидемиологическая оценка стоматологического здоровья военнослужащих Минобороны России, занятых на работах с токсичными химикатами // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2023. № 2. С. 49–55. DOI 10.25016/2541-7487-2023-0-2-49-55.

8. Никитенко В. В., Железняк В. А., Ковалевский А. М. и др. Кафедра и клиника общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 6 лет в строю // Теоретические и практические вопросы клинической стоматологии: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2021. С. 3–8.

9. Никитенко В. В., Ковалевский А. М., Железняк В. А., Мейлих И. М. Роль П.Ф. Фёдорова в организации оказания стоматологической помощи на Российском императорском флоте // Теоретические и практические вопросы клинической стоматологии: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2021. С. 119–122.

10. Румянцев А. В., Волчков В. А., Бунин С. А., Васильченко М. В., Ерофеев А. А., Рычков В. Л., Волчков Г. В. Анестезиологическое обеспечение раненых на этапе сортировочной площадки в ходе проведения специальной военной операции // Журнал «Неотложная хирургия» им. И.И. Джанелидзе. 2025. № 2. С. 34–41. DOI 10.54866/27129632_2025_2_34.

11. Сувырина М. Б., Загородний А. С., Рябов А. В., Филиппов Г. И., Кынцын В. В. Состояние полости рта участников специальной военной операции // Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России. Хабаровск: ДВГМУ, 2024. С. 23–30.

12. Толеуханов А. И., Жапаров И. С. Современное полевое медицинское оснащение и пути его совершенствования // Научный журнал. Нур-Султан: Национальный университет обороны им. Первого Президента РК, 2022. С. 1–5.

Поступила в редакцию: 10.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Гимадиева К. Э., Рыбина Е. П.,
Трифонов В. А., 2026.